

中国式现代化蕴含的独特世界观

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166681>

洪晓楠

中国大连理工大学马克思主义学院教授、博士生导师

hongxn@dlut.edu.cn

摘要：中国式现代化蕴含的独特世界观是唯物史观视域中的“世界历史”理论同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的产物，具体涉及到矛盾普遍性与矛盾特殊性的辩证关系，民族性与世界性的辩证关系，传统文明、现代文明与后现代文明之间的辩证关系，因而，其不同于西方的现代化理论。中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态。

关键词：中国式现代化 世界观 价值观 中华优秀传统文化 科学社会主义 西方现代化

习近平总书记 2023 年 2 月 7 日在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上的重要讲话中提出了一个重要论断：“中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新。”2023 年 6 月 2 日在文化传承发展座谈会上的重要讲话中，习近平总书记指出，“第二个结合”，是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结，是对中华文明发展规律的深刻把握。在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义，把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。这是我们在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性的认识，是我们取得成功的最大法宝。习近平总书记深刻揭示“两个结合”的重大意义，深入阐明“第二个结合”的精髓要义，进一步拓展和深化了我们党对推进马克思主义中国化时代化的规律性认识，标志着中国共产党人对中国特色社会主义的理解，已经更为深刻地进入文化和文明的层面，为在新的历史起点上不断推进党的理论创新提供了科学指引。习近平总书记的两个重要讲话，给我们提出了一个非常重要的问题，就是如何理解中华优秀传统文化与中国式现代化的关系。正确认识二者之间的关系，对于我们深刻理解中国式现代化独特的世界观具有极其重要的意义。

中国式现代化蕴含的独特世界观是唯物史观视域中的“世界历史”理论同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的产物，具体涉及到矛盾普遍性与矛盾特殊性的辩证关系，民族性与世界性的辩证关系，传统文明、现代文明与后现代文明之间的辩证关系，因而，其不同于西方的现代化理论。这是因为，“中国式现代化，深深植根于中华优秀传统文化，体现科学社会主义的先进本质，借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，是一种全新的人类文明形态”。

中国式现代化“深深植根于中华优秀传统文化”。这表明，中华优秀传统文化是中国式现代化的中国特色得以成型的文化根基。一方面，中华优秀传统文化中蕴含的丰厚哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等思想资源，成为推动中国式现代化发展的文化力量。现代化和传统文化并不是对立的，那种截然二分的观点是完全错误的。随着时代的发展，中华优秀传统文化已经扬弃了传统文化中糟粕的成分、落后的成分，萃取了其中精华的成分、有益的成分。另一方面，通过中国式现代化可以使古老的中华文明从传统的农业文明进入崭新的现代文明，在这一过程中又不失其根和魂，从而焕发出新时代的生命力与旺盛的活力；在建构中华民族现代文明的过程中，实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，从而使之同革命文化、社会主义先进文化一起，融入中国式现代化的理论和实践之中，彰显中国特色、中国智慧和力量。由此可见，中国式现代化是“坚守中华文化立场”的现代化，既不走改旗易帜的邪路，也不走封闭僵化的老路，打破了“现代化=西方化”迷思，创造了中华文明新形态。

中国式现代化“体现科学社会主义的先进本质”。中国式现代化是以马克思主义为根本指导思想，“坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义”，是沿着中国特色社会主义道路，以中国化时代化马克思主义为指导的理论与实践有机结合创造的现代化，从而避免落入“现代化陷阱”或“资本逻辑陷阱”。所谓“现代化陷阱”，主要是指一个国家在其现代化建设当中所遇到的解决难度相对较大的难题或困境。这些陷阱主要有：依附性陷阱、资本至上陷阱、经济转型陷阱、增长陷阱、去工业化陷阱、“塔西佗陷阱”、贫富差距过大陷阱等。这些陷阱对于一个国家的现代化建设具有多个方面的负面效应。就此而言，中国式现代化必须贯穿系统思维、辩证思维、战略思维、底线思维、历史思维、创新思维、法治思维，防止形而上学思维，不能就经济发展经济，就社会发展社会，而是“统筹发展和安全”，“实现高质量发展，发展全过程民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生”的现代化。中国式现代

化是在“一球两制”条件下，超越了传统社会主义逻辑，创造了科学社会主义新形态。

中国式现代化“借鉴吸收一切人类优秀文明成果，代表人类文明进步的发展方向”。中国式现代化“不是简单延续我国历史文化的母版，不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板，不是其他国家社会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版”，而是“展现了不同于西方现代化模式的新图景”。在开辟、推进和拓展中国式现代化的历史进程中，中国共产党人深刻认识到中国式现代化不是离开世界文明的大道、离开世界现代化发展的大道进行的。作为后起的现代化，中国式现代化是在充分吸取西方现代化理论与实践的合理因素并借鉴其有益经验的同时，努力纠正其理论错误并汲取其经验教训的结果。中国式现代化超越了资本现代性逻辑、“串联式现代性”逻辑，通过“并联式现代性”逻辑，“破解了人类社会发展的诸多难题，摒弃了西方以资本为中心的现代化、两极分化的现代化、物质主义膨胀的现代化、对外扩张掠夺的现代化老路”，创造了区别于西方文明形态的人类文明新形态。

中国式现代化“是一种全新的人类文明形态”。中国式现代化所创造的中华文明新形态，是赓续古老文明的现代化，而不是消灭古老文明的现代化；是从中华大地长出来的现代化，不是照搬照抄其他国家的现代化；是文明更新的结果，不是文明断裂的产物；是中华民族的旧邦新命，必将推动中华文明重焕荣光。建设中华民族现代文明，是遵循“马魂中根西鉴”从而实现文化综合创新的结果；中国式现代化所创造的科学社会主义新形态，是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的新形态，是科学社会主义理论逻辑同中国社会发展的历史逻辑相结合的新形态，是科学社会主义基本原理同中国特色社会主义原创性贡献相结合的新形态；中国式现代化所创造的人类文明新形态，解构了西方现代化的“国强必霸”逻辑和西方中心主义的宏大叙事。长期以来，西方一直宣扬，只有资本主义制度才能实现现代化，这个预言在我国创造的经济快速发展和社会长期稳定奇迹面前破灭了。中国式现代化打破了全球化=西方化、西方化=现代化、现代化=市场化的迷思，克服了资本主义现代化所固有的先天性弊端，也用事实宣告了“历史终结论”的终结、“中国崩溃论”的崩溃，改变了长期以来西方现代化模式占主导地位并垄断话语权的格局，宣告了各国最终都要以西方制度模式为归宿的单线式历史观的破产，“拓展了发展中国家走向现代化的途径”，“为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范”，“给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择”，展现了人类社会现代化的光明前景，“为解决人类问

题贡献了中国智慧和“中国方案”，“为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案”。由此可见，中国式现代化创造的“人类文明新形态”不仅仅是“中国”的文明新形态，而且是“人类”的文明新形态。

中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道。当我国建成社会主义现代化强国，成为世界上第一个不是走资本主义道路而是走社会主义道路成功建成现代化强国时，将深刻改变世界格局，推动“东升西降”世界趋势的变化，带领超过所有发达国家人口总和的 14 亿多人口奔向现代化的康庄大道，必将创造科学社会主义的奇迹、中华民族的奇迹、人类历史的奇迹、人类文明发展的奇迹，它必将为整个世界摆脱贫困、走向现代化，引领人类文明发展方向做出不可磨灭的贡献。(本文系 2022 年度辽宁省高校思想政治理论课教学改革研究项目 (项目编号：001) 阶段性成果)